

2024 Jahresbericht

Altes abschliessen und Neues vorbereiten – zwischen diesen beiden Polen bewegte sich das IFS auch im Jahr 2024. Abgeschlossen wurde der Band zu den Fundmünzen aus dem Kanton Neuenburg, und die Vorbereitungsarbeiten zur neuen Datenbank und zur neuen Homepage prägten insbesondere die zweite Jahreshälfte. An Tagungen im In- und Ausland präsentierten zudem die IFSler*innen ihre Projekte.

Die IFS-Kommission traf sich zwei Mal für die laufenden Geschäfte. Mit dem neuen Kommissionsmitglied Nathan Badoud, dem Kantonsarchäologen des Kantons Genf, sind neben Universitäten und Museen weiterhin zwei kantonale archäologische Dienste im Gremium vertreten. Der Präsident Daniel Schmutz traf sich regelmässig mit der Leiterin Rahel C. Ackermann und informierte sich über die laufenden Arbeiten.

1. Tätigkeiten und Output

Gleich drei Buchvernissagen konnten wir im Berichtsjahr feiern: Am 16. Januar wurde der Band zum Büechlihu bei Füllinsdorf BL – einem antiken Kultort mit umfangreichen Münzdeponierungen aus keltischer und römischer Zeit – vorgestellt, der aus einer Kooperation des IFS mit der Archäologie Baselland hervorging, und am 19. Januar erschien die Publikation zur Kirche St. Michael in Heitenried FR mit Beiträgen zu den Münz- und Medaillenfunden, u. a. Freiburger Kleinmünzen, die Anne-Francine Auberson im Rahmen eines IFS-Mandats beim Archäologischen Dienst Freiburg abgeschlossen hatte. Am 26. August konnten wir schliesslich im Laténum unseren Band IFS 18 feiern, in dem die Neuenburger Münzfunde bis 2002 vorgestellt sind; der 659 Seiten umfassende Katalog, der digital erschienen ist, wird im Textband durch Kommentare nach verschiedenen Kriterien erschlossen. Dank der Beharrlichkeit und sorgfältigen Arbeit von A.-F. Auberson und Fanny Puthod konnte dieses Projekt nun abgeschlossen werden, wofür wir ihnen sehr danken.

Das Bulletin IFS ITMS IRMS 31, 2024, mit dem Überblick zu numismatischen Neufunden des Jahres 2023 und einigen Nachträgen aus früheren Jahren sowie neuer Literatur zu Fundstellen mit Fundmünzen erschien termingerecht im Dezember 2024; im Gesamten haben wir zu rund 590 Fundstellen Informationen zusammengetragen. Erstmals erschien das Heft zeitgleich auch auf BORIS, dem Repository der Universität Bern, als Open Access-Publikation (<https://doi.org/10.48620/74911>). Dank eines 2024 abgeschlossenen Vertrags mit BORIS werden unsere Publikationen in Zukunft dort zeitgleich auch Open Access erscheinen. Zudem ist geplant, die gesamten Reihen zu hinterlegen; als erster Schritt wurden 2024 die Bulletins IFS ITMS IRMS 1–30 übergeben, die Monographien folgen 2025.

Die Vorbereitungsarbeiten für weitere IFS-Bände laufen; genannt seien der Band zum Hort von Ueken AG (IFS-Team, Markus Peter, Pierre Zanchi, Hugo Doppler), Zug IV (Stephen Doswald), der Hort von Merisshausen SH (Adrian Bringolf) und als jüngstes Projekt eine Zusammenstellung der mittelalterlich-neuzeitlichen Horte und Börsen aus dem Kanton Freiburg (A.-F. Auberson). Daneben erschienen mehrere Artikel und Beiträge des Teams in Fachzeitschriften und Publikationen Dritter, und viele Veröffentlichungen und Forschungsprojekte von Kolleg*innen im In- und Ausland wurden unterstützt.

Die Vorbereitungsarbeiten für die neue Datenbank wurden intensiviert: Regelmässige Treffen mit den Programmierern, per Zoom und an Tagungen, die Datenbereinigung und der Transfer erster Daten ins neue System haben uns intensiv beschäftigt.

Die Nachwuchsförderung stand weiterhin im Fokus. Neben «Gastauftritten» in Lehrveranstaltungen der Universitäten Basel und Bern unterstützten wir mehrere universitäre Qualifikationsarbeiten. Im August absolvierte Soraya Schwensow, Universität Oxford (GB), ein vierwöchiges Praktikum bei uns und lernte so die schweizerische (Fundmünzen-)Numismatik kennen; Lara Lenz, Universität Basel, erlernte in einem zweitägigen Praktikum das Dokumentieren von Fundmünzen. Für einige Projekte konnten zudem Studierende beigezogen werden.

2. Kooperationen und internationale Beziehungen

Der Grossteil der wissenschaftlichen Arbeit erfolgte in Kooperation mit archäologischen Diensten und Museen: Bearbeitung von Neu- und Altfunden, Mitarbeit in Auswertungsprojekten, Unterstützung von Publikationsprojekten und Beratungen. An grösseren Auswertungsprojekten sind der keltische Hort von Weiach ZH (Michael Nick), das CVMBAT-Projekt der Universität Basel und des Archäologischen Dienstes Graubünden (R. C. Ackermann, M. Peter, M. Nick; inkl. Teilnahme an zwei Tagungen), die römische Nekropole von Brugg AG-Remigersteig (M. Nick, M. Peter), das Mithräum von Rapperswil-Jona (M. Peter), der mittelalterliche Friedhof von Saint-Maurice VS (A.-F. Auberson), das Barfüsserkloster in Schaffhausen (Lorenzo Fedel, Manuskript eingereicht) und das Bäderquartier von Baden AG (H. Doppler, R. C. Ackermann, Manuskripte eingereicht) hervorzuheben.

Das IFS ist weiterhin aktiv in die nationalen archäologischen und numismatischen Netzwerke eingebunden und ist auch im Vorstand der SNG – Schweizerischen Numismatischen Gesellschaft (L. Fedel) und der SAF – Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen (F. Puthod, neu Jonas von Felten) vertreten. Wir sind zudem aktiv im NAS – Netzwerk Archäologie Schweiz und im Fachportal Altertumswissenschaften ch-antiquitas.ch beteiligt und vertraten die digitale Numismatik an der DaSCHCon 2024 zu «Archaeology and Interoperability».

Daneben sind wir in die internationalen Netzwerke eingebunden: Wir beteiligen uns an der Weiterentwicklung von nomisma.org mit Einsitz im Scientific board und mehreren Arbeitsgruppen. Wir organisierten über die DARIAH-EU Working group Digital Numismatics am Annual Event in Lissabon (PT) einen Workshop mit den iberischen Kolleg*innen und waren an der Tagung des ECFN – European Coin Find Networks in Haarlem (NL) präsent (Organisation, Vortrag und Poster). Des Weiteren sind wir aktiv in Aufbau und Weiterentwicklung der online-Typenportale OSCAR – Online Swiss Coin Archive und OCC – Online Celtic Coinage eingebunden.

Netzwerke – hinter den Institutionen stehen immer auch Personen. Im Berichtsjahr konnte Giulio Carraro, Universität Trieste (IT), als Visiting Scholar des IFS für sein post doc-Projekt «Grenzökonomien» Funde italienischer Münzen des 12./13. Jahrhunderts in der Schweiz dokumentieren; wir vermittelten Kontakte, stellten unsere Dokumentationen zur Verfügung und übernahmen einen Teil seiner Spesen.

3. Öffentlichkeitsarbeit

Neben den Beiträgen an wissenschaftlichen Tagungen und Workshops hat das Team in fünf öffentlichen Vorträgen in Basel, Neuenburg und Zürich über unsere Projekte berichtet. Des Weiteren waren wir wieder mit einem Informationsstand am Römertag Vindonissa und am Römerfest Augusta Raurica vertreten. Zudem ist das IFS, insbesondere R. C. Ackermann, in das Freiwilligenprogramm der Kantonsarchäologie Aargau einbezogen.

Unsere Homepage, neben den Publikationen unser wichtigstes Schaufenster, wurde von J. von Felten regelmässig aktualisiert. Aber im Hintergrund liefen, koordiniert durch J. von Felten, die Vorbereitungsarbeiten für eine neue, moderne Homepage, die wir zusammen mit der Firma wylco, Bern, entwickeln. Im Rahmen eines internen zweitägigen Workshops mit Marion Benz, Laufenburg (DE), setzten wir uns im Juli intensiv mit Inhalten und Strukturen auseinander und verfassten erste Texte.

4. Organisatorisches

Das IFS-Team blieb unverändert. Im Bereich der langfristigen Forschungsk Kooperationen mit den Kantonen ergab sich lediglich für Basel-Stadt ein Wechsel: Im Herbst legte M. Peter sein Mandat für die römischen Münzfunde nieder, dieses ging an J. von Felten über. Wiederum konnten wir bei Bedarf auf die Unterstützung durch Freiwillige und Studierende zurückgreifen, denen wir sehr für ihr Engagement danken.

Die Bibliothek des IFS wächst in erster Linie durch Schriftentausch und Geschenke: Von den 109 Neuzugängen sind nur 26 Ankäufe oder über Mitgliedschaften finanziert. Hinzu kam ein Konvolut von ca. 65 Publikationen aus dem Nachlass von Beatrice Schärli; ihrer Familie sei auch an dieser Stelle sehr dafür gedankt. Die Zusammenarbeit mit der SAGW im administrativen Bereich – Personalwesen und Finanzen – und insbesondere mit Tom Hertig und Monika Hirschmann war auch im Berichtsjahr ausgezeichnet; wir sind dankbar für die stets freundliche Unterstützung. Der

Kontakt mit der neuen Co-Leitung des SAGW-Generalsekretariats intensivierte sich 2024: Im Kontext der Strukturanalyse der SAGW bzw. des SAGW-Generalsekretariats fanden auch Gespräche mit den Unternehmen statt, und einmal mehr bot sich an der SAGW-Jahresversammlung die Gelegenheit direkter Kontakte mit verschiedenen Mitglieds Gesellschaften.

5. Zusammenfassung

Mit der Präsentation Ende August im Laténium des Bandes IFS 18 zu den Münzfunden aus dem Kanton Neuenburg konnte im Sommer 2024 ein langjähriges Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Zwei weitere Bände, die in Kooperation mit dem IFS entstanden, wurden im Januar vorgestellt. Das Bulletin IFS ITMS IRMS 31, 2024, erschien im Dezember zeitgleich auch auf BORIS, dem Repository der Universität Bern, wo im Lauf des nächsten Jahres auch unsere bisherigen Publikationen hinterlegt werden sollen. Im Zentrum standen die Tätigkeiten im Rahmen von Forschungskoperationen mit verschiedenen archäologischen Diensten und Museen und Vorbereitungsarbeiten für die nächsten Monographien. Durch die Mitorganisation von Tagungen und aktiven Teilnahmen, durch Vorträge, dank der Mitarbeit in den nationalen und internationalen Netzwerken, durch mehrere Beiträge in wissenschaftlichen Zeitschriften und Publikationen Dritter sowie durch Präsenz an zwei Römerfesten war das IFS sehr vielseitig sichtbar. Im Hintergrund liefen die Vorbereitungsarbeiten für die neue Datenbank und die neue Homepage.

Das Erledigen all dieser und noch vieler weiterer Arbeiten ist nur dank des gut eingespielten IFS-Teams möglich, ergänzt durch Projektmitarbeitende, Studierende und Freiwillige.

Januar 2025

Rahel C. Ackermann

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14623938>

Buchvernissage IFS 18 im Laténium

Am 26. August 2024, einem wunderbaren, windigen Montagabend, konnten wir zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Kanton Neuenburg im Laténium am Neuenburgersee das Erscheinen des neuesten IFS-Bandes zu den Münzfunden aus dem Kanton Neuenburg bis Fundjahr 2002 feiern. Ein langjähriges Projekt, in das über die Jahre viele Personen einbezogen waren, fand unter der Leitung von Anne-Francine Auberson und Fanny Puthod seinen Abschluss. Dass wir mit den meisten Hauptautorinnen und -autoren persönlich anstossen konnten, hat uns ganz besonders gefreut!

Photo ELLIE NEWSX

Eine neue Homepage schreibt sich nicht von alleine:

Im Juli 2024 ein Schreib-Workshop im IFS unter der Leitung von Marion Benz.

Photo R. C. Ackermann, IFS

Eine Tagung (fast) am Ort des Geschehens: Numismatik am CVMBAT-Kolloquium in Savognin.

Photo Universität Basel, Vindonissa-Professur

